

TÍTULO: MAPEAMENTO TERRITORIAL E USO DE TECNOLOGIAS NA ANÁLISE DOS DETERMINANTES E CONDICIONANTES DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17814493

AUTORES: AMANDA DUARTE PEREIRA SOARES, IRINEU FERREIRA DA SILVA NETO, ROBERTA LARISSA ROLIM FIDELIS, WANESSA ALVES MOREIRA, ALDYANNE DE BRITO FREIRE, VIVIANE BEZERRA DA SILVA, PATRÍCIA PEREIRA TAVARES DE ALCÂNTARA, FRANCISCO ELIZAUDE DE BRITO JÚNIOR

INTRODUÇÃO: O TERRITÓRIO E SUAS DINÂMICAS TÊM PAPEL CENTRAL NO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. NESSE SENTIDO, O USO DE TECNOLOGIAS, COMO O GEORREFERENCIAMENTO, TEM SE MOSTRADO FUNDAMENTAL PARA COMPREENDER OS DETERMINANTES E CONDICIONANTES DO PROCESSO SAÚDE/DOENÇA, PROMOVENDO AÇÕES MAIS EQUITATIVAS. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO MAPEAMENTO TERRITORIAL E DO GEORREFERENCIAMENTO COMO FERRAMENTAS PARA O RECONHECIMENTO DE VULNERABILIDADES E POTENCIALIDADES DE UM TERRITÓRIO ADSCRITO NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS). **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA VIVENCIADO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA (RMSC) DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI (URCA) EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF) DE UM MUNICÍPIO NO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ. REALIZOU-SE O RECONHECIMENTO TERRITORIAL POR MEIO DE MAPAS MANUAIS, IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS VULNERABILIDADES E POTENCIALIDADES DO TERRITÓRIO, E POSTERIOR USO DE FERRAMENTAS DE GEORREFERENCIAMENTO PARA REPRESENTAÇÃO ESPACIAL DAS INFORMAÇÕES COLETADAS. **RESULTADOS:** O MAPEAMENTO TERRITORIAL POSSIBILITOU A IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS COM MAIORES VULNERABILIDADES SOCIOECONÔMICAS, CLÍNICAS E AMBIENTAIS, BEM COMO A LOCALIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS PROMOTORES DE SAÚDE. A UTILIZAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO PERMITIU A VISUALIZAÇÃO RÁPIDA E COMPLETA DOS DADOS, FACILITANDO O DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E O PLANEJAMENTO DE AÇÕES VOLTADAS À REALIDADE LOCAL. FOI POSSÍVEL TAMBÉM PERCEBER A HETEROGENEIDADE EXISTENTE ENTRE MICROÁREAS, CONTRARIANDO A IDEIA DE HOMOGENEIDADE TERRITORIAL E POPULACIONAL, O QUE REFORÇA A NECESSIDADE DE ESTRATÉGIAS ESPECÍFICAS PARA CADA LOCALIDADE EM VIRTUDE DE SUAS CONDIÇÕES INTRÍNSECAS. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA DEMONSTROU QUE O MAPEAMENTO TERRITORIAL ALIADO ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS CONTRIBUI SIGNIFICATIVAMENTE PARA O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO. AO PERMITIR UMA LEITURA AMPLIADA E ROBUSTA DO TERRITÓRIO, ESSAS FERRAMENTAS FORTALECEM A TOMADA DE DECISÃO PELAS EQUIPES DE SAÚDE E GESTORES, PROMOVENDO O PLANEJAMENTO DE AÇÕES MAIS EFICIENTES E CONTEXTUALIZADAS ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.

PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE DE VULNERABILIDADE; DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE; TÉCNICAS DE APOIO PARA A DECISÃO.